

Impact and Perception of Artificial Intelligence in the Academic Training and Development of Language and Literature Students.

Impacto y percepción de la inteligencia artificial en la formación y desarrollo académico en la carrera de Lengua y Literatura

Para citar este trabajo:

Borja Moran, L. I. (2024). Impacto y percepción de la inteligencia artificial en la formación y desarrollo académico en la carrera de Lengua y Literatura. *Multidisciplinary Journal Educational Regent*, 1(1), 1-14. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/28

Autores:

Liz Ivette Borja Moran, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, lizborja20@hotmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-4479-2380>

Resumen

El presente estudio examina el uso y la percepción de la inteligencia artificial (IA) por parte de docentes y estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua). Su propósito es analizar la manera en que los informantes emplean y valoran la IA en su formación académica. La investigación adopta un enfoque metodológico mixto, con la aplicación de una encuesta como instrumento de recolección de datos. Los hallazgos revelan que más del 50 % de los participantes han recurrido a herramientas de IA, destacándose entre las más utilizadas ChatGPT, Bing y Grammarly. En lo que respecta a su percepción, los encuestados reconocen que la IA contribuye significativamente al desarrollo de competencias profesionales; sin embargo, identifican como principales desventajas la posible dependencia tecnológica y la reducción del esfuerzo cognitivo. A partir de estos resultados, se concluye que la IA constituye un recurso valioso para la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la lengua y la literatura, ya que facilita la identificación de errores gramaticales, el uso adecuado del vocabulario según el contexto, la mejora de la redacción, la ortografía y la comprensión lectora, así como el análisis de estructuras narrativas y el fortalecimiento de la escritura creativa. En este sentido, la IA no se percibe como una amenaza para el proceso educativo, sino como una herramienta complementaria que, si se emplea con responsabilidad y ética, puede potenciar la adquisición de conocimientos y habilidades en el área.

Palabras clave: inteligencia artificial, docentes, estudiantes, lengua y literatura, conocimiento.

Abstract

This study examines the use and perception of artificial intelligence (AI) among faculty and students in the Hispanic Language and Literature program at the National Autonomous University of Nicaragua, Managua (UNAN-Managua). Its objective is to analyze how participants utilize and evaluate AI in their academic development. The research employs a mixed-methods approach, utilizing a survey as the primary data collection instrument. The findings indicate that over 50% of respondents have used AI tools, with ChatGPT, Bing, and Grammarly being the most commonly employed. Regarding perception, participants acknowledge that AI significantly contributes to the development of professional competencies. However, they also highlight potential drawbacks, such as technological dependence and a decline in cognitive effort. Based on these results, it is concluded that AI serves as a valuable resource for language and literature education, aiding in the identification of grammatical errors, the appropriate contextual use of vocabulary, improvements in writing, spelling, and reading comprehension, as well as the analysis of narrative structures and the enhancement of creative writing skills. In this regard, AI is not perceived as a threat to education but rather as a complementary tool that, when used responsibly and ethically, can enhance knowledge acquisition and skill development in the field.

Keywords: artificial intelligence, faculty, students, language and literature, knowledge.

Introducción

La educación desempeña un papel fundamental en la transformación digital de las instituciones académicas. Por ello, la incorporación de las tecnologías como parte de la innovación es esencial para optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El uso de herramientas tecnológicas en la educación no solo enriquece el conocimiento de los estudiantes, sino que también facilita la adquisición de habilidades de manera efectiva. En este contexto, se diseñan estrategias

innovadoras, creativas y significativas con el propósito de desarrollar competencias perdurables a lo largo de la vida.

Diversos investigadores han analizado el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo (Benjamins, 2022; Flores y García, 2023; García et al., 2020; Jara y Ochoa, 2020; Jones, 2018; Manzano et al., 2020; Moreno, 2019; Rivas et al., 2023; Villota et al., 2019; Vivar y Peñalvo, 2023). En sus estudios, resaltan la importancia de la aplicación de herramientas tecnológicas para fomentar el desarrollo del pensamiento científico y tecnológico. La creciente relevancia de la IA en la sociedad se debe a su influencia en la evolución de diversas disciplinas y áreas del conocimiento.

En relación con la aplicación de la inteligencia artificial en la enseñanza de la lengua y la literatura, el estudio de Santana-Mero et al. (2023) examina cómo las herramientas de IA pueden fortalecer la redacción académica en estudiantes de bachillerato. La investigación, basada en un enfoque mixto, tuvo como objetivo analizar la contribución de estas herramientas digitales al desarrollo de habilidades de escritura. La muestra estuvo conformada por 81 estudiantes de un total de 200, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Entre los principales hallazgos, se identificó que los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Juan Antonio Vergara Alcívar presentan un nivel medio o bajo en sus competencias de redacción. Asimismo, se evidenció que la aplicación de herramientas de inteligencia artificial puede favorecer dichas habilidades, siempre que los estudiantes posean las destrezas necesarias para el manejo adecuado de la tecnología.

Por otro lado, Vera (2023) llevó a cabo una investigación sobre la integración de la inteligencia artificial en la educación superior, centrandó su análisis en el uso de ChatGPT por parte del cuerpo docente. Mediante un estudio cualitativo basado en entrevistas estructuradas en línea, se exploraron los principales desafíos y oportunidades asociados con la incorporación de la IA en los planes de estudio. Los resultados de esta investigación respaldan la inclusión de la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria.

El presente estudio surge como una extensión de la investigación titulada "Conocimiento, uso y percepción de la inteligencia artificial en la enseñanza superior" (Zamora y Stynze, 2024). A partir de los datos obtenidos en la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, se plantea examinar la percepción y el uso de las herramientas de inteligencia artificial por parte de docentes y estudiantes de esta disciplina. La integración de la inteligencia artificial en los entornos de aprendizaje ha propiciado una evolución en los métodos pedagógicos tradicionales, optimizando su capacidad operativa (Moreno, 2019). En este marco, se ha considerado pertinente investigar la aplicación y percepción de la IA en la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua).

La implementación de la inteligencia artificial en la enseñanza de la lengua y la literatura representa un gran potencial de desarrollo. No obstante, el desafío radica en su integración responsable dentro de las prácticas educativas. Las capacidades de adaptación, personalización y retroalimentación de los sistemas de IA pueden optimizar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando la adquisición de competencias en redacción, ortografía, gramática, creación textual y análisis literario. Sin embargo, es fundamental considerar los aspectos éticos asociados y garantizar una implementación segura y confiable de la inteligencia artificial en los entornos educativos.

Materiales y métodos

La presente investigación sobre la percepción y el uso de la inteligencia artificial se llevó a cabo en la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, adscrita al Departamento de Español de la Facultad de Educación e Idiomas de la UNAN-Managua. En el periodo en que se desarrolló el estudio, correspondiente al segundo semestre del año académico, la carrera registraba una matrícula de 413 estudiantes y contaba con un cuerpo docente compuesto por 21 profesores con contratación permanente. Para la selección de los participantes, se establecieron como criterios que los estudiantes estuvieran matriculados de manera activa y que los docentes contaran con un contrato a tiempo completo. Asimismo, se consideró fundamental que los sujetos de estudio manifestaran su disposición e interés en participar en la investigación.

Es importante señalar que el estudio se enfocó en una población con un perfil académico y profesional vinculado estrechamente con la escritura. Por ello, se seleccionaron estudiantes y docentes de esta disciplina, dado que poseen formación en técnicas de análisis textual y crítica literaria. Además, cuentan con experiencia en el estudio del lenguaje y la literatura mediante el uso de herramientas tecnológicas. En este contexto, el propósito de la investigación fue examinar la manera en que los integrantes de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas incorporan la inteligencia artificial en sus prácticas académicas.

El estudio se enmarcó en un enfoque metodológico mixto, que combina elementos cuantitativos y cualitativos a través de procesos sistemáticos, empíricos y críticos. Esta aproximación permitió la recolección y el análisis de datos de ambas naturalezas, integrando los resultados en un proceso de interpretación conjunta. El propósito fue generar inferencias a partir de la información obtenida (metainferencias) y, de este modo, alcanzar una comprensión más profunda del fenómeno analizado (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). La combinación de estos métodos favoreció un abordaje integral del estudio, al incorporar las experiencias y percepciones tanto de estudiantes como de docentes en relación con el uso de la inteligencia artificial.

La investigación se llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2023. En cuanto a la muestra, participaron 56 estudiantes de distintos niveles de la carrera y 16 docentes con contratación permanente en el Departamento de Español de la UNAN-Managua. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo por conveniencia, lo que facilitó el acceso a las fuentes de información. Este método fue considerado el más adecuado para la investigación, ya que permitió la elección de los sujetos de estudio en función de la disponibilidad de recursos, el tiempo y la accesibilidad para la ejecución del proyecto (Supo, 2014).

Para la recopilación de datos, se empleó la técnica del cuestionario, aplicado a través de una encuesta con preguntas abiertas y cerradas. El instrumento fue diseñado mediante la plataforma Google Forms y distribuido entre los participantes por medio de la aplicación WhatsApp. La encuesta constaba de ocho ítems organizados en dos dimensiones. La primera dimensión (ítems 01 al 03) tenía como objetivo identificar las herramientas de inteligencia artificial utilizadas, la manera en que los encuestados las incorporaban en sus actividades académicas y la frecuencia de su empleo. La segunda dimensión (ítems 04 al 08) se enfocó en analizar las percepciones de los participantes en relación con las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial, las competencias adquiridas mediante su uso y su perspectiva sobre la posibilidad de que esta tecnología pudiera reemplazar su profesión.

Para el tratamiento de los datos, se recurrió a técnicas de estadística descriptiva, particularmente el análisis de frecuencia de las respuestas, expresado en términos porcentuales. La información

recabada fue procesada y analizada a través del software Excel de Office 365, lo que permitió generar cálculos porcentuales, así como representar los datos en tablas y gráficos. En lo que respecta al análisis cualitativo, las respuestas proporcionadas por los participantes fueron clasificadas en categorías, de acuerdo con los ejes temáticos establecidos en la investigación.

Resultados

El avance de la inteligencia artificial en diversos ámbitos ha generado debates sobre su impacto en el mercado laboral y en la educación. En este contexto, se llevó a cabo un estudio para analizar el uso y la percepción de la inteligencia artificial entre estudiantes y docentes de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua).

Los resultados obtenidos indican que el 73 % de los estudiantes ha incorporado la inteligencia artificial en sus actividades académicas, mientras que solo el 37 % de los docentes la ha integrado en su labor pedagógica. Este hallazgo revela que los estudiantes muestran una mayor disposición para adoptar herramientas tecnológicas emergentes, mientras que los docentes requieren fortalecer sus competencias digitales para mejorar la planificación, evaluación e investigación en el ámbito educativo.

La Unesco destaca la importancia de que la inteligencia artificial se integre en la educación con el objetivo de fortalecer las capacidades humanas y garantizar la protección de los derechos fundamentales. Su implementación adecuada puede contribuir al desarrollo sostenible y facilitar la colaboración entre la tecnología y los seres humanos en el aprendizaje, el ámbito laboral y la vida cotidiana.

Ante esta realidad, es fundamental que las instituciones académicas fomenten programas de formación y actualización en inteligencia artificial. Esto permitirá fortalecer las competencias docentes y mejorar la calidad educativa mediante estrategias innovadoras y contextualizadas. Los datos muestran que los estudiantes tienen mayor facilidad para adaptarse a los avances tecnológicos, mientras que los docentes suelen mostrar mayor resistencia al cambio. Esta brecha evidencia la necesidad de promover la capacitación continua del personal docente en el uso de estas herramientas, ya que su rol es clave en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La falta de actualización en inteligencia artificial también puede generar un rezago en la enseñanza. Esto podría derivar en que los estudiantes presenten trabajos o creaciones literarias generadas por IA sin que los docentes logren identificarlas, lo que incrementa el riesgo de plagio. Por ello, es esencial que los educadores lideren la integración de estas herramientas en el aula, garantizando un aprendizaje significativo y preparando a los estudiantes para desenvolverse en un entorno cada vez más digitalizado.

Los participantes del estudio que afirmaron emplear inteligencia artificial en su actividad académica señalaron las herramientas que usan con mayor frecuencia y la forma en que las aplican.

Entre los estudiantes, la herramienta más utilizada es **ChatGPT**, con un 23 % de preferencia. Su popularidad se debe a su capacidad para procesar el lenguaje con precisión, lo que facilita la comprensión y manipulación de textos. Además, su accesibilidad ha sido un factor clave, ya que cualquier persona con acceso a internet puede utilizarla de forma gratuita y sencilla.

En segundo lugar, **Grammarly** es empleada por un 13 % de los estudiantes. Esta herramienta se usa principalmente para la corrección de gramática, ortografía y estilo, proporcionando sugerencias que mejoran la calidad de la escritura. Para los estudiantes de Lengua y Literatura, Grammarly resulta un recurso valioso, ya que contribuye al desarrollo de sus habilidades lingüísticas y optimiza sus producciones académicas.

Por otro lado, los docentes también han incorporado herramientas de inteligencia artificial en su labor, aunque en menor medida. **ChatGPT** es la IA más utilizada por ellos, con un 38 % de preferencia. Le siguen **Grammarly** y **Microsoft Bing**, con un 25 % y 31 %, respectivamente. Estas herramientas han sido aplicadas en distintas actividades académicas y su uso está vinculado a su accesibilidad y capacidad de procesamiento del lenguaje natural, lo que facilita la interpretación de textos e instrucciones.

El uso de la inteligencia artificial en la academia abarca diversas actividades. Entre los estudiantes, el 31 % la emplea principalmente para **investigación**, mientras que un 19 % la utiliza para la **creación de contenido**. Esto sugiere que estas herramientas desempeñan un papel relevante en el desarrollo de la creatividad y la escritura, reflejando su impacto en la transformación de los entornos de aprendizaje.

En el caso de los docentes, la inteligencia artificial se emplea en tres áreas principales. La primera es la **investigación**, con un 44 %, lo que indica que los profesores recurren a estas herramientas para acceder a información y fuentes especializadas. La segunda es la **planificación**, con un 13 %, donde la IA se utiliza para diseñar programas de estudio, materiales y actividades didácticas adaptadas a las necesidades del alumnado. Por último, el **uso recreativo** representa un 19 %, lo que sugiere que algunos docentes exploran funcionalidades de la IA, como la creación de textos literarios, el análisis de cuentos o la resolución de dudas sobre diversos temas.

Hasta este punto, se han analizado los hallazgos sobre el uso de la inteligencia artificial entre docentes y estudiantes de Lengua y Literatura. A continuación, se examinará su percepción sobre esta tecnología y su impacto en los ámbitos educativo, profesional y personal.

El estudio muestra que más del 80 % de los encuestados, tanto docentes como estudiantes, afirman tener conocimientos sobre inteligencia artificial. Sin embargo, al contrastar estos datos con la frecuencia de uso, se observa que los docentes son quienes menos aplican estas herramientas en su actividad académica. Esto podría deberse a la dificultad para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas metodologías de enseñanza.

Además, al analizar los datos obtenidos, se detecta una discrepancia entre el **conocimiento** y el **uso** de la inteligencia artificial por parte del personal docente. Aunque el 87 % de los profesores indica estar familiarizado con esta tecnología, solo el 37 % la emplea en su labor educativa. Esto demuestra que el hecho de conocer la existencia de la IA no garantiza su implementación en el aula, lo que refuerza la necesidad de programas de formación y capacitación para los docentes.

Para conocer la percepción sobre los beneficios de la inteligencia artificial, se les pidió a los participantes que mencionaran las ventajas que consideran que esta tecnología ofrece en la educación. Las respuestas fueron agrupadas en categorías temáticas, identificando relaciones entre las opiniones de docentes y estudiantes.

Entre los beneficios señalados, destacan los siguientes:

- **Acceso rápido a la información:** la inteligencia artificial facilita la obtención de datos y referencias en diversos campos del conocimiento.
- **Apoyo en la escritura y redacción:** herramientas como Grammarly ayudan a mejorar la gramática y el estilo en los textos académicos.
- **Facilitación del aprendizaje:** la IA permite personalizar el proceso educativo, adaptándose a las necesidades de cada estudiante.
- **Optimización del tiempo:** los docentes pueden emplear la IA para agilizar la planificación de clases y la evaluación de tareas.

En síntesis, los hallazgos de este estudio evidencian que la inteligencia artificial tiene un impacto significativo en la educación, especialmente en la enseñanza de Lengua y Literatura. Sin embargo, la brecha entre el conocimiento y el uso de estas herramientas por parte de los docentes resalta la necesidad de estrategias de formación y actualización. Integrar la inteligencia artificial de manera efectiva en la educación no solo mejorará la calidad del aprendizaje, sino que también permitirá preparar a los estudiantes para un mundo en constante evolución tecnológica.

Tabla 1

Percepción de docentes y estudiantes de Lengua y Literatura sobre las ventajas del uso de la inteligencia artificial

Beneficios	Estudiantes	Docentes
Fomento de habilidades	Fomenta la creatividad y autonomía en el aprendizaje.	Facilita la planificación y amplía el conocimiento.
Acceso a recursos	Facilita la búsqueda de información.	Actúa como motor de búsqueda de información.
Eficacia en el trabajo	Facilita el acceso a información precisa.	Facilita el trabajo y proporciona asistencia en la planificación.

Fuente: Elaboración propia

Tanto los docentes como los estudiantes han reconocido varias ventajas en el uso de la inteligencia artificial. Para los estudiantes, los beneficios más destacados incluyen la creatividad, la facilidad para encontrar información, la precisión en los datos y la mayor autonomía en su aprendizaje. Estos aspectos contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas avanzadas, ya que los estudiantes perciben que la IA les brinda orientación, ideas e incluso soluciones a problemas de manera rápida.

Por otro lado, los docentes ven las ventajas de la IA principalmente en su ámbito profesional, ya que consideran que facilita tareas relacionadas con la docencia. Señalan que la IA les ayuda a planificar mejor, buscar información de manera más eficiente y ampliar sus conocimientos. Esto les permite optimizar sus responsabilidades en áreas como la gestión pedagógica, la planificación curricular y la evaluación. De acuerdo con Rojas y Escobar-Alméciga (2023), los profesores juegan un papel clave en impulsar iniciativas pedagógicas y deben mantenerse actualizados en este ámbito.

Respecto a las desventajas, los estudiantes mencionan problemas como la dependencia excesiva, la falta de desarrollo de habilidades y la falta de fiabilidad de la información proporcionada por

las IA. Por su parte, los docentes citan desventajas como la pérdida de tiempo, la reducción de empleos y la resistencia a los cambios. Estas desventajas están resumidas en la Tabla 2.

Tabla 2
Opinión sobre las desventajas del uso de la IA entre docentes y estudiantes de Lengua y Literatura.

Desafíos	Estudiantes	Docentes
Sobrecarga informativa	Sobrecarga de datos que puede dificultar la comprensión.	Sobrecarga de información que puede ser abrumadora.
Dependencia tecnológica	Puedes desarrollar una dependencia excesiva que afecta tu bienestar.	Puede generar una codependencia que limita el desarrollo profesional.
Impacto en el rendimiento	Fomenta la pereza mental y reduce el desarrollo de competencias.	Fomenta la pereza mental y puede llevar a una reducción de puestos debido a la ineficiencia.
Integridad académica	Se promueve el plagio y la falta de originalidad.	También se asocia con el plagio y la falta de innovación.
Credibilidad y adaptación	No todo el contenido es creíble, lo que requiere un filtro crítico.	Puede generar resistencia al cambio y a nuevas tecnologías.

Fuente: Elaboración propia

Es relevante destacar que tanto docentes como estudiantes coinciden en varios problemas relacionados con el uso de la IA, como el exceso de información, la adicción, el plagio y la pereza mental. Estos factores representan desafíos cognitivos en la era digital y surgen como efectos del acceso sin restricciones a la información.

En la Tabla 3 se muestra la percepción de docentes y estudiantes sobre las habilidades que creen que se pueden adquirir mediante el uso de la inteligencia artificial.

Tabla 3
Opinión sobre las habilidades que se pueden desarrollar con el uso de la IA.

Habilidades y Competencias	Estudiantes	Docentes
Desarrollo cognitivo	Adquisición de conocimiento y desarrollo del razonamiento.	Fomento del razonamiento crítico y la interpretación de resultados.
Innovación y expresión	Fomento de la creatividad y la comunicación escrita efectiva.	Mejora en la redacción y la presentación de ideas.
Aprendizaje independiente	Desarrollo del autoaprendizaje y la autonomía en el estudio.	Promoción del autoaprendizaje continuo y la actualización profesional.
Competencias tecnológicas	Manejo eficaz de asistentes tecnológicos y herramientas digitales.	Mayor competencia tecnológica para la organización y análisis de datos.

La Tabla 3 muestra que los estudiantes podrían desarrollar habilidades como el conocimiento, la creatividad, el uso de asistentes y la comunicación escrita a través de la IA. Por su parte, los docentes creen que la inteligencia artificial les permitiría adquirir habilidades en redacción, mayor competencia tecnológica, interpretación de resultados y organización de datos. Ambos grupos coinciden en que la IA les proporcionaría competencias como el razonamiento y el autoaprendizaje.

Según los resultados, se observa que los estudiantes se enfocan más en desarrollar habilidades relacionadas con su autoformación. En cambio, los docentes creen que la IA les ofrecerá habilidades útiles para la investigación, como la interpretación de resultados y la organización de datos. En cuanto a las habilidades vinculadas al perfil profesional de Lengua y Literatura, los estudiantes destacan la comunicación escrita como una de ellas, mientras que los docentes consideran que la IA podría mejorar significativamente la redacción.

4.2.4. Impacto de la IA en el ámbito laboral de docentes y estudiantes de Lengua y Literatura
En este apartado, se examina la percepción de docentes y estudiantes sobre el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral. Se les preguntó si creían que las IA podrían reemplazarlos como profesores de Lengua y Literatura.

De acuerdo con los datos de la Figura 7, tanto estudiantes como docentes de Lengua y Literatura no consideran que la inteligencia artificial pueda reemplazar sus profesiones en el futuro. Esto indica que ambos grupos tienen una postura positiva respecto al uso de las herramientas de IA. Los resultados muestran que los participantes en el campo de Lengua y Literatura tienen una visión optimista, ya que están dispuestos a adaptarse a los cambios tecnológicos.

Discusión

Los datos obtenidos muestran que los estudiantes hacen un uso más frecuente de la inteligencia artificial que los docentes, lo que podría explicarse por las diferencias en los roles y necesidades de ambos grupos. Para los estudiantes, la IA se presenta como una herramienta clave para sus tareas académicas cotidianas, especialmente en su proceso de autoaprendizaje. En cambio, los docentes la ven como un recurso que potencia su enseñanza y facilita tareas más especializadas, como la investigación. Este hallazgo coincide con el estudio de Vilchis (2023), que observó que "en el ámbito educativo, los jóvenes superan a los docentes en el uso de la tecnología, por lo que se recomienda buscar alternativas o medios para actualizar a los docentes en las herramientas tecnológicas actuales" (p. 103).

La herramienta más mencionada por ambos grupos fue ChatGPT, lo que sugiere que esta aplicación es más accesible, específica y efectiva. Sería útil investigar qué características hacen a ChatGPT más atractiva en comparación con otras herramientas de IA. Los estudiantes la emplean principalmente para consultas, investigaciones y corrección de estilo, logrando integrarla en su aprendizaje, lo que se traduce en trabajos académicos de mayor calidad y apoyo en áreas como gramática, ortografía y análisis literario. Esta tendencia contrasta con el estudio de Tafur y Hernández (2023), quienes hallaron que la mayoría de los estudiantes usan ChatGPT para acelerar la finalización de tareas y resolver cuestiones específicas, pero no lo consideran adecuado para investigaciones más profundas o complejas (p. 29).

Los resultados también sugieren que los docentes deben mejorar sus habilidades en el uso de la IA en la enseñanza. Estos conocimientos podrían adquirirse a través de programas de formación para explorar estrategias que optimicen los beneficios de la IA en la mejora de los ambientes

educativos. Además, es fundamental abordar las implicaciones éticas del uso de la IA en el desarrollo de habilidades lingüísticas y literarias, como el plagio en la escritura y la investigación.

Aunque los informantes tienen cierto conocimiento sobre la IA, los docentes la utilizan en menor medida, lo que explica que los estudiantes tengan una mayor valoración y actitud positiva hacia su uso. Ellos perciben la IA como una herramienta que les ayuda a construir conocimientos en el área lingüística y literaria. Estos hallazgos coinciden con los de Mandal y Mete (2023), quienes encontraron opiniones divididas entre los docentes sobre promover el autoaprendizaje mediante la IA, aunque la mayoría de los estudiantes está de acuerdo en que la IA apoya ese proceso.

En cuanto a las ventajas, tanto estudiantes como docentes coinciden en que la inteligencia artificial tiene efectos positivos, como el impulso de la creatividad y el fortalecimiento del razonamiento lógico. Además, ambos grupos consideran que la IA facilita el aprendizaje al apoyar la producción de textos lingüísticos y literarios. Estos resultados son coherentes con estudios previos, como los de Al-Tkhayneh et al. (2023), quienes concluyen que la IA puede mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y optimizar las estrategias pedagógicas de los docentes, siendo efectiva en el aprendizaje personalizado y en la mejora de los sistemas educativos.

En cuanto a las desventajas, tanto estudiantes como docentes coinciden en que la inteligencia artificial puede generar dependencia, fomentar la pereza mental, reducir la creatividad y el pensamiento crítico, e incluso fomentar el plagio. Estas desventajas podrían afectar la formación de los docentes en Lengua y Literatura, ya que su labor no solo consiste en enseñar, sino también en producir textos, redactar y generar contenido literario. Si no se gestionan adecuadamente, estas desventajas podrían limitar el desarrollo de las habilidades y competencias de los estudiantes. Además, Al-Tkhayneh et al. (2023) señalaron que la falta de interacción humana en el uso de la IA es una limitación importante, pues la interacción interpersonal es crucial para el desarrollo integral de los estudiantes.

En cuanto a las habilidades que se pueden desarrollar con la IA, tanto los docentes como los estudiantes coinciden en que se mejorarían competencias como el razonamiento, la comunicación escrita, la redacción, la interpretación y el autoaprendizaje. Sin embargo, el estudio de Álvarez (2023) destaca que la IA puede ofrecer un gran volumen de información en corto tiempo, lo que podría presentar desafíos, especialmente en áreas como la redacción y el análisis de textos literarios, afectando las formas tradicionales de aprender.

Respecto a la posibilidad de que la IA reemplace a los profesores de Lengua y Literatura, los informantes no consideran que la IA represente una amenaza para su profesión. Esta percepción es diferente de los resultados de Mandal y Mete (2023), quienes descubrieron que los estudiantes no creen que los profesores sean reemplazados por máquinas, aunque entre los docentes existen opiniones divididas: algunos piensan que podrían ser reemplazados por la IA, mientras que otros no lo creen.

En conclusión, el estudio sugiere lo siguiente:

- Dado que los docentes son los que menos utilizan la IA en comparación con los estudiantes, se recomienda organizar capacitaciones para que los docentes integren la IA en sus prácticas educativas. Esto podría mejorar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo a la enseñanza, la investigación y la redacción. Por ejemplo, en el análisis de textos, las herramientas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) pueden analizar grandes cantidades de texto para identificar patrones o

estructuras gramaticales, lo que puede ser útil para los escritores al obtener información valiosa de amplios corpus literarios.

- Se sugiere utilizar la IA para la corrección de estilo y gramática. Herramientas como ChatGPT pueden hacer sugerencias para mejorar la gramática y el estilo, lo que incrementa la calidad de los textos escritos. Además, los docentes pueden utilizar estas herramientas para generar textos o contenidos (historias, cuentos, ensayos) que faciliten la comprensión lectora y ayuden en la enseñanza de la escritura.
- Los docentes también podrían usar asistentes virtuales como los chatbots para generar debates, foros y seminarios sobre temas lingüísticos o literarios. Además, podrían emplear la IA para la evaluación automática de los trabajos escritos, lo que permitiría ofrecer retroalimentación instantánea sobre la gramática, el estilo y la estructura de los textos.
- Otra herramienta que podría ser útil para los docentes es Pangea Sentiment Analysis Tool, que analiza las actitudes hacia textos escritos, y Lexalytics, que ofrece soluciones avanzadas de análisis de texto, opiniones, semántica y sintaxis. Es crucial que la implementación de la IA se haga de manera ética, ya que debe complementar el trabajo humano, sin reemplazar la creatividad y sensibilidad.

Este estudio resalta la integración creciente de la IA en el ámbito educativo, especialmente en el área de Lengua y Literatura, y subraya la necesidad de seguir explorando cómo la IA puede optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. También resalta la importancia de desarrollar recursos como libros de texto y guías para docentes que faciliten la integración de la IA en la enseñanza de estas disciplinas.

Entre las limitaciones del estudio se menciona que la muestra fue tomada únicamente de estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura de la UNAN, sede Managua. Sería útil replicar el estudio en otras sedes del país. Además, se recomienda realizar investigaciones más específicas sobre la redacción de diferentes tipos de textos y el proceso de escritura con el uso de la IA.

Finalmente, el análisis de los datos muestra que la IA tiene una presencia significativa en la educación, pero es urgente tomar decisiones y formular políticas para su implementación. Se necesita más investigación que proponga normativas éticas para garantizar la calidad y transparencia de los procesos educativos. Este estudio, siendo el primero en el área de Lengua y Literatura, constituye un aporte importante como base científica para quienes se interesen en el uso de la inteligencia artificial en disciplinas humanístico-literarias.

Conclusión

En cuanto al uso de las herramientas de inteligencia artificial, los participantes destacaron sus beneficios en el ámbito académico y profesional, lo que les permitió mejorar sus experiencias de aprendizaje. Los resultados indicaron que la mayoría de los docentes muestra cierta resistencia a adoptar la IA, mientras que los estudiantes están más familiarizados con su uso. Esto plantea un desafío para las instituciones educativas en cuanto a la capacitación y aplicación de herramientas de inteligencia artificial en el campo de la lengua y literatura.

Respecto a la percepción, tanto docentes como estudiantes de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas señalaron que utilizan la IA como una herramienta que facilita sus actividades

académicas. Además, coincidieron en que la inteligencia artificial desempeña un papel importante en el fortalecimiento de habilidades y competencias. Los informantes resaltaron que la IA favorece el desarrollo de habilidades esenciales, como la creatividad, el pensamiento crítico, la redacción, la ortografía y el análisis gramatical, entre otras competencias relacionadas con la creación lingüística y literaria.

Sobre las ventajas, los estudiantes indicaron que la información proporcionada por la IA es precisa. Los docentes, por su parte, mencionaron que la IA les ayuda en tareas académicas como la planificación didáctica y la investigación. Ambos grupos coincidieron en que las herramientas de IA agilizan la búsqueda de información, fomentan la autonomía y contribuyen a expandir el conocimiento.

En cuanto a las desventajas, las opiniones varían. Los docentes consideraron que el uso de herramientas de IA en el aprendizaje es una pérdida de tiempo, mientras que los estudiantes argumentaron que no se logran desarrollar completamente las competencias lingüísticas y literarias. Además, los estudiantes señalaron que no todos los resultados obtenidos a través de la IA son fiables. Sin embargo, ambos grupos coincidieron en que la dependencia, la adicción, el plagio, la pereza mental y la sobrecarga de información son algunas de las desventajas de estas herramientas.

En lo que respecta a la posible sustitución de los profesionales de lengua y literatura por IA, tanto docentes como estudiantes no perciben esta tecnología como una amenaza. A pesar de los avances tecnológicos, la IA no reemplaza la enseñanza humana, sino que ofrece herramientas complementarias que enriquecen los entornos de aprendizaje. De esta forma, la inteligencia artificial no podría sustituir, por ejemplo, la conexión emocional y la interacción humana en el proceso educativo.

Referencias Bibliográficas

- Al-Tkhayneh, K., Alghazo, E. y Tahat, D. (2023). The Advantages and Disadvantages of Using Artificial Intelligence in Education. *Journal of Educational and Social Research*, 13(4), 105-117. <https://doi.org/10.36941/jesr-2023-0094>
- Álvarez, N. (2023). Los riesgos de la inteligencia artificial en la educación: el caso del ChatGPT. https://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/203577/TFG%20_2023_%C3%81lvarez_Bernat_Naiara.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Benjamins, R. (2022). La influencia de la inteligencia artificial en la escritura. Telos Fundación Telefónica. <https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-120-cuaderno-la-escritura-richard-benjamins-la-influencia-de-la-inteligencia-artificial-en-la-escritura/>
- Dans, E. (2009). Educación online: plataformas educativas y el dilema de la apertura. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 6(1), 21-30. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78011179010>
- Diego, F., Morales, I. y Vidal, M. (2023). Chat GPT: origen, evolución, retos e impactos en la educación. *Educación Médica Superior*, 37(2), 1-23. <https://ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/3876/1508>
- García, D., Joaquín, M., Torres, P. y Vázquez, I. (2013). Estilos de enseñanza y las nuevas tecnologías en la educación. <https://digibug.ugr.es/handle/10481/27766>
- García, V., Mora, A. y Ávila, J. (2020). La inteligencia artificial en la educación. *Revista Dominio de la Ciencia*, 6(3), 648-666. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i3.1421>

- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw Hill Education.
- Jara, I. y Ochoa, J. (2020). Usos y efectos de la inteligencia artificial en la educación. BID. <https://publications.iadb.org/es/usos-y-efectos-de-la-inteligencia-artificial-en-educacion>
- Jones, H. (2018). Aprendizaje profundo: para principiantes que desean comprender cómo funcionan las redes neuronales profundas y cómo se relacionan con el aprendizaje automático y la IA. Independently Published.
- López, J., Pozo, S., Fuentes, A. y Vicente, R. (2020). Escenarios innovadores en Educación Física: El trabajo de la expresión corporal y musical mediado por la robótica. Retos: Nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 38, 567-575. <https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/62506/77372-258239-1-PB.pdf?sequence=1>
- Mandal, R. y Mete, D. (2023). Teachers' and students' perception towards integration of artificial intelligence in school curriculum: a Survey. International Journal of Multidisciplinary Educational Research, 12(7), 95-103. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4544750
- Manrique, W. (2023). Inteligencia artificial en el mundo del libro y la literatura: mitos, verdades, temores, dudas, ventajas, preguntas. WMagazín. <https://wmagazin.com/relatos/la-inteligencia-artificial-en-el-mundo-del-libro-y-la-literatura-mitos-verdades-temores-fantasmas-dudas-preguntas/>
- Manzano, J., Rodríguez, S., Gonzalez, T. y Paciente, M. (2020). Los chatbots como herramienta de apoyo a la enseñanza: Una experiencia en el ámbito jurídico. En E. Sánchez, E. Colomo, J. Ruiz y J. Sánchez Rodríguez (Eds.), Tecnologías educativas y estrategias didácticas (pp. 682-692). Servicio de Publicaciones.
- Moreno, R. (2019). La llegada de la inteligencia artificial a la educación. RITI Journal, 7(14), 260-270. <https://doi.org/10.36825/RITI.07.14.022>
- Ocaña-Fernández, Y., Valenzuela-Fernández, L. y Garro-Aburto, L. (2019). Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior. Revista de psicología educativa, 7(2), 536-568. <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2019.v7n2.274>
- Prather, J., Denny, P., Leinonen, J., Becker, B. A., Albluwi, I., Craig, M., Keuning, H., Kiesler, N., Kohn, T., Luxton-Reilly, A., MacNeil, S., Petersen, A., Pettit, R., Reeves, B. y Savelka, J. (2023). The robots are here: Navigating the generative ai revolution in computing education. En Proceedings of the 2023 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education (pp. 108-159). <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3623762.3633499>
- Rivas, A., Buchbinder, N. y Barrenechea, I. (2023). El futuro de la Inteligencia artificial en educación en América Latina. ProFuturo y OEI. <https://profuturo.education/wp-content/uploads/2023/04/digital-estudio-futuro-ia-educacion-america-latina-oei-profuturo.pdf>
- Rojas, D. y Escobar-Alméciga, W. (2023). La agencia del estudiante como factor central en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera en un entorno virtual: un análisis de la interacción. Lengua y Sociedad, 22(2), 377-396. <https://doi.org/10.15381/lengsoc.v22i2.25138>
- Santana-Mero, R., Cedeño-Cedeño, N., Zambrano-Montes, M. y Hernández-Mora, M. (2023). Herramientas de la Inteligencia artificial para Fortalecer la Redacción Académica de los Estudiantes de Bachillerato. Revista Tecnológica-Educativa Docentes, 16(2), 326-334. <https://doi.org/10.37843/rted.v16i2.429>
- Supo, J. (2014). Cómo elegir una muestra: Técnicas para seleccionar una muestra representativa. Bioestadístico.
- Tafur, A. y Hernández, M. (2023). ChatGPT en el desempeño profesional de los estudiantes de educación superior. <https://repository.universidadean.edu.co/bitstream/handle/10882/13147/TafurAna2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y>
- Udvaros, J. y Forman, N. (2023). Using artificial intelligence in education 4.0. Journal of Technology and Information.

- Unesco. (2022a, 1 de marzo). Por qué la educación en la lengua materna es esencial. Naciones Unidas. <https://news.un.org/es/story/2017/02/1373981>
- Unesco. (2022b, 5 y 6 de diciembre). Foro Internacional sobre inteligencia artificial y Educación. Unesco. <https://www.unesco.org/es/digital-education/artificial-intelligence>
- Vera, F. (2023). Integración de la inteligencia artificial en la Educación superior: Desafíos y oportunidades. *Transformar*, 4(1), 17-34. <https://www.revistatransformar.cl/index.php/transformar/article/view/84>
- Vicente-Yagüe-Jara, M., López-Martínez, O., Navarro-Navarro, V. y Cuéllar-Santiago, F. (2023). Escritura, creatividad e inteligencia artificial. Chat GPT en el contexto universitario. *Comunicar*, 77, 47-57. <https://doi.org/10.3916/C77-2023-04>
- Vilchis, M. (2023). ChatGPT: Usos y oportunidades de la enseñanza-aprendizaje en Nivel Medio Superior. *Diversidad Académica*, 3(1), 90-112. <https://diversidadacademica.uaemex.mx/article/view/21745>
- Villota, J., Díaz, M. y Gómez, M. (2019). Tecnología, sociedad y educación: desafíos de las TIC en el desarrollo social y sus implicaciones en la práctica educativa. Editorial de la Universidad Santiago de Cali.
- Vivar, F. y Peñalvo, G. (2023). Reflexiones sobre la ética, potencialidades y retos de la Inteligencia Artificial en el marco de la Educación de Calidad (ODS4). *Comunicar: Revista científica de comunicación y educación*, (74), 37-47. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8732441.pdf>
- Zamora, Y. y Mendoza, M. (2023). La Inteligencia artificial y el futuro de la educación superior: desafíos y oportunidades. *Horizontes pedagógicos*, 25(1), 1-13. <https://doi.org/10.33881/0123-8264.hop.25101>
- Zamora, Z. y Stynze, H. (2024). Conocimiento, uso y percepción de la inteligencia artificial en la enseñanza superior. *Revista Científica Estelí*, 13(49), 128-146. <https://doi.org/10.5377/esteli.v13i49.17889>